

INGLIZ TILI O'QITUVCHILARINING INGLIZ TILINI O'QITISHDA VA O'RGANISHIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHI

Narkenbayeva Asemgul Adilbekovna
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Pedagogika psixologiya yo'nalishi
1 kurs magistranti

narkenbayevaasemgul@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10947441>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 4-aprel 2024 yil
Ma'qullandi: 6-aprel 2024 yil
Nashr qilindi: 8 -aprel 2024 yil

KEY WORDS

*kredit-modul, innovatsiya,
texnologiya, samaradorlik,
ixtisoslashtirish, axborot-
kommunikatsiya,
telekommunikatsiya.*

ABSTRACT

Ushbu maqola ingliz tilini o'rganish va o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan, ayniqsa kredit-modul texnologiyalaridan o'rinli foydalanish va o'qituvchning o'z ustida izlanishi, ma'suliyatni his etishi, darslarga yangiliklar kiritishi, darsning qiziqarli va jonli bo'lishini ta'minlashi haqida yozilgan

Bugungi kunda o'quv yurtlarida davr talabiga javob beradigan mutaxassislarni faqat nazariy bilimlarni chuqur o'rgangan holda emas, balki ayni vaqtda buyuk insoniy fazilatlarga ega bo'lgan, muomalaga kirisha oladigan, o'z ishini puxta egallagan mohir mutaxassis bo'lishlariga katta e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, hozirgi davrning bu talabi ta'lim muassasalaridagi barcha o'qituvchilarni yuksak pedagogik mahorat va texnika ko'nikmalari bilan qurollangan, o'z pedagogik faoliyatiga kreativ yondosha oladigan, kompetentli va madaniyatli shaxs sifatida bo'lishlarini yana bir bor ta'kidlab bermoqda. Hozirgi davr talabi o'qituvchilarga yangi vazifa va bir qancha ma'suliyatlarni yuklaydi. Zamonaviy texnologiyani kirib kelishi bilan ingliz tilini o'qitish an'anasi sezilarli darajada o'zgardi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF -5847 – son farmoni bilan tasdiqlangan “O'zbekiston Respublkasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da oliy ta'lim jarayonlarni raqamli texnologiyalar va zamonaviy o'qitish usullarini joriy etish, yoshlarni ilmiy faolyatga keng jalb etish, kredit modul tizimini joriy etish, o'quv rejalarida amaliy ko'nikmalarni oshirishga qaratilgan mutaxassislik fanlar bo'yicha amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish bo'yicha aniq vazifalar olib borilmoqda.

Chirchiq davlat pedagogika universitetida kredit modul tizimi 2020 va 2021 o'quv yilida tadbiiq etildi va bakalavr, magistratura bosqichlarida ta'lim jarayoni to'liq kredit modul tizimi asosida tashkil etilgan. Hozirgi kunda kredit modul tizimi HEMIS elektron platformasi orqali joriy etilgan. Universitet professor o'qituvchilari hamda talabalalari uchun doimiy seminar

treninglar tashkil etilganligi sababli kredit modul tizimining samarali yo'lga qo'yilganligi bo'yicha Chirchiq davlat pedagogika universiteti oliy o'quv yurtlari ichida yuqori o'rinlarda bo'lib kelmoqda. Kredit-modul tizimi — ta'limni tashkil etish jarayoni bo'lib, o'qitishning modul texnologiyalari jamlamasi va kredit o'lchovi asosida baholash modeli hisoblanadi. Yana shuni ta'kidlash joizki,

O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti I.A. Karimov tomonidan ham chet tillarni yanada takomillashtirib o'qitish yuzasidan 2012-yil 10-dekabrda PQ-1875 ya'ni "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Bu qarorga ko'ra chet-tili o'qituvchilariga zamonaviy pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitishning ilg'or uslublarini joriy etish va o'sib kelayotgan yosh avlodni chet tillarda erkin so'zlasha oladigan qilib tayyorlash ma'suliyati yuklatildi. Qaror bir necha bandedan iborat bo'lib, aynan qarorning to'qqizinchi bandida innovatsion texnologiyalardan foydalanish haqida batafsil aytib o'tilgan. Qarorning to'qqizinchi bandiga ko'ra, " O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasi, O'zbekiston matbuot va axborot agentligi hamda O'zbekiston Milliy axborot agentligi, bolalar va yoshlarning manfaatlari hamda qiziqishlarini inobatga olgan holda quyidagilarni ta'minlasin:

Televideniya, shu jumladan, mahalliy telekanallar orqali bolalar va o'smirlarni xorijiy tillarga o'rgatish bo'yicha ko'rsatuvlar tayyorlash hamda ularni to'g'ridan-to'g'ri namoyish qilish, boshqa xalqlarning tarixi va madaniyati, jahon ilmi va texnikasiga bag'ishlangan ilmiy-ommobop, xorijiy, badiiy hamda multiplikatsiyaviy filmlarni o'zbek tilidagi subtitrlar yordamida, muntazam ko'rsatib borishni amalga oshirish; "ZiyoNet" tarmog'i orqali ta'lim muassalarining xalqaro ta'lim va bilim olish manbalariga kirish imkoniyatlarini sezilarli orttirish, uning resurs markazini multimedia resurslari, shaxsiy kompyuterlar va mobil uskunalar uchun ilovalar bilan boyitish, shuningdek ingliz tilida o'quv va badiiy adabiyotlar, ixtisoslashtirilgan rasmlar bilan bezatilgan gazetalar va jurnallarni chop etish" deb keltirilganligi sababli ayni damda barcha ingliz tili o'qituvchilari o'z darslarini yanada jonlantirish maqsadida texnologiyalardan foydalanish zaruriyatini his eta boshladilar.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Hozirgi kunda davr talabi hisoblangan ingliz tilini o'rganishning ahamiyati O'zbekistonda avvalgiga qaraganda ancha yuqori bo'lib bormoqda. Bir qancha ingliz tili mutaxassisleri ingliz tilini o'rganishni yangi metod va qo'llanmalarini hayotga tadbiiq qilishmoqda. Bu albatta chet tillarni o'qitish samaradorligini yanada oshiradi. Texnologiyalardan foydalanib, o'qitishning bir qancha o'ziga xos afzalliklari mavjud. Bundan tashqari, u o'qitish tizimini ancha samaradorligini oshiradi va o'z navbatida til o'rganilyotgan o'quvchini zamon bilan hamnafas bo'lib, olg'a intilishiga ko'maklashadi. Texnologiya asta sekinlik bilan an'anaviy o'qitishning o'rnini egallamoqda.

Bugungi kunda televizion dasturlarda bir qancha ingliz tilini o'rgatishga ko'maklashuvchi yangi dastur va ko'rsatuvlar muntazam ravishda uzatilib kelinmoqda. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, bugungi kunda o'qitishning samaradorligini oshirish uchun O'zbekistonda yangi zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanishning yangi metodlari joriy qilindi. Misol uchun, multimediyaga asosida chet tili o'rgatilyotgan o'quvchida to'rt ko'nikmani rivojlantirish ya'ni (reading, writing, speaking and listening), qiziqarli materiallar orqali ham ko'rib, ham eshitib o'rganish imkoniyati paydo bo'ldi. Bundan tashqari o'quvchi jonli harakatlarni ko'rib

ba'zi so'zlarning ma'nosini taxmin qila oladi va uni tushunishga harakat qiladi. Albatta har qanday chet tili darslarida zamonaviy texnologiyalar komputar, radio, CD, DVD qo'llash ta'lim jarayonini yanada rivojlantirib, o'sib kelayotgan yosh avlodga chet tillarni tezroq o'rganish imkonini beradi. Ingliz tili darslari davomida ba'zi o'qituvchilarning texnologiyalarni qo'llashni bilmasliklari va foydalanmasliklari, o'quvchilarning bir muncha zerikishlariga olib keladi. Aynan shu sababli ya'ni o'rganuvchining ishtiyoqini so'ndirmaslik uchun dars davomida texnologiyalardan ,turli xil tarqatma materiallardan va kamida komputerdan foydalanish o'rganuvchining qiziqishini ortib borishini yanada ta'minlamoqda. Zero, o'rganuvchining yoshiga, qiziqishiga, qobiliyatiga, darslarni o'zlashtirishiga qarab tayyorlangan o'quv materiallari albatta samara beradi. Shuning uchun ham, biz o'qituvchilar ushbu talablar asosida o'quv materiallarini tanlamasak, boshlang'ich sinf o'quvchilariga murakkab so'zlardan iborat bo'lgan video-filmlar, qo'shiqlar yoki matnlarni eshittirmasak yoki multimedia, komputarlar orqali namoyish etmasak, o'rta va yuqori sinf yoki guruh o'rganuvchilariga juda ham sodda matnlardan iborat o'quv materiallarini namoyish etganimizda o'rganuvchilarning tilni o'rganishga bo'lgan qiziqishlari asta-sekin so'na boshlaydi va darslarni o'zlashtirmay qo'yishadi.

Bu esa o'z navbatida baholarning pasayib ketishi, o'qituvchining o'quvchilar oldida o'z hurmatini yo'qotib qo'yishga olib kelishi mumkin. Demak, bundan kelib chiqadiki dars davomida texnologiyalardan shunchaki foydalanish emas, balki ularni o'z o'rnida qo'llay bilish va texnologiyalardan foydalanish o'quvchi bilimni oshirishga xizmat qilishini ta'minlash asosiy vazifa hisoblanadi. Hozirgi CEFR ya'ni Xalqaro Yevropa ta'lim standartlarining talablari bo'yicha to'rtta: (writing, reading, listening, speaking) ingliz tilida yozib, o'qib, tinglab, so'zlashib o'rganish kompetensiyalari bo'yicha olib borilayotgan darslar davomida texnologiyalardan unumli va o'rinli foydalanish ahamiatlidir. Masalan, tinglab – tushunish darslarida audio matnlarni qo'yib eshittirishning ham o'ziga yarasha qonun-qoidalari mavjud. Unda asosiy maqsad o'rganuvchi eshitayotgan audio materialni tushunib olishi va uni qiynalmasdan tahlil qila olishi muhimdir. Buning uchun esa eng avvalo, muhitni audio materailni qo'yib eshittirish uchun hozirlash, bunda tinglovchilar osoyishta muhitni ta'minlashlari, o'qituvchi esa qo'yilayotgan audioning sifatiga hamda ovoz kuchaytirgichlarning yaxshi ishlayotganligiga e'tibor qaratishi va audioni eshittirishdan oldin va keyin bajariladigan mashqlarning tayyor ekanligi va o'rganuvchilar tarqatma materiallar bilan ta'minlangan bo'lishi lozim. Qo'yilgan barcha talablar amalga oshirilgach, o'qituvchi audio materialni o'rganuvchilarga qo'yib eshittirishni boshlashi mumkin.

Eshittiruv kamida ikki marta amalga oshiriladi aks holda til o'rganuvchilar mavzuni tushunmasliklari va audio material eshit bo'lingach bajariladigan mashqlarni to'g'ri bajara olmasliklari mumkin. Shuningdek, so'zlashib va yozib o'rganishda ham texnologiyadan foydalangan holda dars o'tish jarayonida multimedialardan foydalanib, o'rganuvchilarga video – filmlar, roliklar namoyish qilish va uni muhokama qilish juda samarali usul hisoblanadi. Bunda o'rganuvchilarga tanish bo'lgan lug'at ishlatilishi, yangi va murakkab so'zlar ishtirok etgan bo'lsa so'zlarga izoh berish, yangi so'zlar bilan bog'liq bo'lgan mashqlar bajarib olingach, video materialni namoyish etish mumkin.

Bu jarayonni amalga oshirish uchun ham albatta tinch, shovqin bo'lmagan muhit, qulay va toza sinfxona, barchaga tamosha qilish imkonining mavjud bo'lishi, ovoz kuchaytirgichlarning ishlayotganini tekshirib chiqish muhimdir. Videoni qo'yib berishdan oldin, o'rganuvchilarning

namoyish etilishi kerak bo'lgan video mavzusi haqida suhbatlashish, savol-javoblar o'tkazish, haqiqatdan ham o'rganuvchilar ushbu mavzuga qiziqishayotganliklariga amin bo'lgach video materialni qo'yib berishi kerak. Video tugagach o'qituvchi o'quvchilarning video-film haqidagi fikrlari bilan qiziqishi, mashqlar bajarishi kerak bo'ladi. Ushbu etaplar to'g'ri amalga oshirilgach, bu darslar albatta o'rganuvchilarning qiziqishlari va bilimlarining ortib borishiga katta hissa qo'shadi.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz kerakki, darslarimizni yanada boyitish, o'rganuvchilarni qiziqitira olish, ularning bilimlarini boyitishda hamda mustaqil ishlay olishlari uchun ham zamonaviy texnologiyalarning o'rni beqiyosdir. Ularni to'g'ri va o'rinli qo'llay olish esa yutuqlarimizning asosiy maqsadi hisoblanadi.

REFERENCES:

1. PQ 1875 "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida" gi qaror. " Xalq so'zi" gazetasi, 2-bet. 2012 yil,10-dekabr.
2. Boswood, T. (1997). *New Ways of Using Computers in Language Teaching (New Ways in Tesol Series II)*, California: Teachers of English to Speakers of Other Languages.
3. Abdurasulov J. (2024). HARBIY PEDAGOGIKANING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI. *Молодые ученые*, 2(6), 48–52. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/28164>
5. Warschauer, M., & Kern, K. (2000). *Network-based Language Teaching: Concepts and Practice*, Cambridge: Cambridge University Press.
6. Абдурасулов , Ж. (2024). ХАРБИЙ ЖАМОАНИНГ ПСИХОЛОГИК АСПЕКТЛАРИ. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 2(2), 59–65. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/28149>
7. Jurayev, S., & Abdurasulov, J. (2024). *PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF A MILITARY OFFICER . International Conference on Management, Economics & Social Science*, 2(1), 26–29. Retrieved from <https://aidlix.org/index.php/fi/article/view/547>
8. Harmer, J. (2007). *How to teach English*, Harlow, Essex: PearsonLongman
4. Johnson, D., & Eisenberg, M. (2006). *Learning and Teaching Information Technology-- Computer Skills in Context*, East Lansing, Mi, Eric document ED465377, Retrieved June 7, 2007, from <http://www.ericdigests.org/2003-1/skills.htm>.
9. Jo'rayev, S., & Abdurasulov, J. (2024). *SUBJECT, TASKS AND CONTENT OF STUDYING THE BASICS OF MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION. В АCADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE (Т. 3, Выпуск 7, сс. 149–153). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10700581>*